

CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ỨC CHẾ ENZYME MỤC TIÊU KHÁNG BỆNH ALZHEIMER TỪ MỘT SỐ CÂY THUỐC TIỀM NĂNG

Nguyễn Thị Thùy¹, Ngô Văn Anh², Nguyễn Anh Dũng²

Ngày nhận bài: 18/3/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/5/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2022

TÓM TẮT

Bệnh Alzheimer (Alzheimer's disease, AD) là bệnh rất phổ biến hiện nay, liên quan đến rối loạn chuyển hóa ở não bộ và thần kinh, biểu hiện bệnh là mất trí nhớ, rối loạn nhận thức. AD có xu hướng ngày càng gia tăng trong thế giới hiện đại. Nguyên nhân chính của bệnh là do rối loạn chuyển hóa ở tế bào thần kinh, tế bào não. Sự rối loạn chuyển hóa này đều liên quan đến hoạt tính của nhiều enzyme khác nhau. Các nghiên cứu hiện nay đều có xu hướng tìm kiếm các hợp chất tự nhiên, an toàn có hoạt tính ức chế các enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa gây nên bệnh AD. Các nhóm hợp chất tự nhiên khá đa dạng và phong phú được tách chiết từ thực vật, nấm, địa y. Tây Nguyên và Việt Nam có đa dạng sinh học cao, có nguồn tài nguyên phong phú để nghiên cứu và khai thác các hợp chất tự nhiên phòng trị bệnh AD. Bài báo này tổng hợp các nghiên cứu từ xác định nguyên nhân gây bệnh, cơ sở hóa sinh bệnh và các nghiên cứu mới về các hợp chất tự nhiên từ thực vật, nấm, địa y để ức chế các enzyme mục tiêu tham gia vào quá trình chuyển hóa và gây nên bệnh AD. Bài báo có ý nghĩa tổng hợp và định hướng cho các nghiên cứu trong thời gian tới.

Từ khóa: Bệnh Alzheimer, cây thuốc, hợp chất tự nhiên, chất ức chế enzyme.

1. MỞ ĐẦU

Bệnh Alzheimer (AD) là bệnh rất phổ biến hiện nay, liên quan đến rối loạn chuyển hóa ở não bộ và tế bào thần kinh, biểu hiện bệnh là mất trí nhớ, rối loạn nhận thức. Theo thống kê của hiệp hội Alzheimer (Association of Alzheimer's, 2018) có 12,8% số người trên thế giới ở độ tuổi trên 65 mắc bệnh. Tỷ lệ này tăng lên 35-40% ở độ tuổi trên 80. Theo Kolaj (2018) ước tính có khoảng 46,8 triệu người trên toàn cầu mắc bệnh, và số bệnh nhân Alzheimer sẽ tăng lên gấp bốn lần vào năm 2050. Chi phí điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân AD rất cao, chi phí chăm sóc chữa trị cho khoảng gần 5 triệu bệnh nhân AD ở Mỹ là 172 tỷ USD/năm.

AD là bệnh rối loạn chuyển hóa nên hiện nay có rất nhiều giả thuyết về nguyên nhân gây bệnh. Đầu tiên phải kể đến là giả thuyết về hệ thống truyền đạt thần kinh bằng acetylcholin (cholinergic), giả thuyết này là cơ sở cho đa số các loại thuốc điều trị hiện nay liên quan đến ức chế enzyme acetylcholinesterase (AChE) như galantamine, donepezil, .. Tuy nhiên, gần đây phát hiện ra rằng nguyên nhân chủ yếu là rối loạn chuyển hóa protein ở tế bào não, tế bào thần kinh. Các protein có liên quan như tạo thành, tích tụ các mảng amyloid β protein (A β protein) do sự thủy phân protein tiền chất của amyloid (APP) bằng các enzyme β , γ secretase (Hardy (1991); Các protein tau bị phosphorylate hóa quá nhiều sẽ bắt cặp với các sợi tau khác, hình thành các đám rối sợi

thần kinh (neurofibrillary tangles) bên trong thân tế bào thần kinh. Khi điều đó xảy ra, các vi ống tế bào (microtubule - là thành phần cấu tạo của khung xương tế bào) bị tan rã, làm hỏng hệ thống vận chuyển của neuron và sau đó gây chết tế bào. Các enzyme liên quan đến quá trình phosphoryl hóa quá mức của protein tau là các kinase như protein kinase C và glycogen synthetase kinase (GSK-3) (Mudher và cs, 2002). Ngoài ra, còn có nguyên nhân như oxidative stress, phản ứng gây viêm (inflammatory) dây thần kinh (Alam và cs., 2019).

Trên cơ sở các nguyên nhân chính của bệnh, các loại thuốc điều trị giảm nhẹ bệnh AD hiện nay đều dựa trên ức chế các enzyme mục tiêu của AD. Cho đến nay, năm loại thuốc chỉ định cho AD thì có bốn loại là chất ức chế AChE và một là chất đối kháng thụ cảm NMDA. Vì tính an toàn, ít gây ra phản ứng phụ và dựa trên các bài thuốc dân gian, các nước trên thế giới đang tập trung nghiên cứu sàng lọc các hợp chất tự nhiên từ thực vật, nấm lớn, địa y để phát triển thành thuốc trong điều trị AD (Dinda et và cs, 2019; Mazumder và cs, 2019; Shiao và cs., 2017, Chen và cs., 2018; Gurbur và cs., 2019; Huang và cs. 2017).

Việt Nam là nước đứng thứ 16 về đa dạng sinh học trên thế giới, được xem là nước có nguồn dược liệu dồi dào với khoảng 4.000 loài cây thuốc được dùng như nguồn dược liệu (Handa và cs, 2006), trong đó khoảng 700 loài được dùng trong thuốc

¹Trường PTTH Nguyễn Bình Khiêm, Krông Pắc, Đắk Lắk;

²Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Anh Dũng; ĐT: 0905426524; Email: nadzung@ttn.edu.vn.

đông được. Khoảng 150 đến 180 hợp chất lấy từ cây thuốc được sử dụng trong điều trị tại các bệnh viện hoặc địa phương. Có khoảng 120 loài cây thuốc thường xuyên được sử dụng tại các địa phương đặc biệt là tại nông thôn và vùng núi.

Tây Nguyên là khu vực có đa dạng sinh học lớn nhất cả nước, với diện tích khoảng 5 triệu ha, trong đó có khoảng 2 triệu ha rừng tự nhiên. Đây là nơi tập trung nhiều vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên của cả nước như: Vườn QG Yok Don, Chư Yang Sin, Chư Mon Ray, Bidoup Núi Bà, Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Nam Ka, Tà Đùng, Bù Gia Mập rất đa dạng về loài động thực vật, vi sinh vật và cây thuốc. Đây cũng là khu vực đa sắc tộc thiểu số. Dân số toàn vùng có khoảng 5,5 triệu người nhưng có tới 50 dân tộc anh em sinh sống. Các dân tộc anh em có bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú, trong đó có sự đa dạng về kiến thức bản địa về cây thuốc, phương thức chữa bệnh. Tuy nhiên, trong quá khứ việc sử dụng cây thuốc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm dân gian, chưa biết rõ về cơ chế tác dụng chữa bệnh và thành phần chính có hoạt tính sinh học. Vì vậy, hiệu quả chữa bệnh của bài thuốc nam, đông y thường không ổn định do chất lượng dược liệu không được kiểm soát. Vì vậy, việc nghiên cứu tuyển chọn, đánh giá hoạt tính và xác định chính xác công thức hóa học của các hợp chất chính có hoạt tính sinh học kháng các enzyme mục tiêu của AD làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng nguyên liệu cây thuốc; bảo tồn và phát triển thành thuốc chữa bệnh.

2. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA AD

Giả thuyết đầu tiên về nguyên nhân gây bệnh AD là về hệ thống truyền đạt thần kinh bằng acetylcholin (cholinergic). Bệnh Alzheimer là do giảm tổng hợp của chất truyền đạt thần kinh acetylcholin. Các loại thuốc điều trị làm giảm AD hiện nay chủ yếu dựa trên cơ lý thuyết này, như các chất ức chế acetylcholin esterase (AChE): donepezil, galatamine, và rivastigmine; kháng thụ thể NMDA như memantine (Herrmann và cs, 2010).

Hardy (1991) cho rằng sự tích tụ của mảng β amyloid ($A\beta$) là nguyên nhân cơ bản của bệnh AD. β amyloid ($A\beta$) protein được hình thành bởi sự thủy phân protein tiền chất amyloid (APP) trên màng bởi các enzyme secretase. Năm 2009, các nhà khoa học cho rằng một cơ chế liên quan với amyloid - có tác dụng cắt bỏ bớt các cầu nối thần kinh trong não bộ trong giai đoạn phát triển nhanh chóng ở trẻ em - có thể bị kích hoạt bởi quá trình lão hóa sau này, làm mất dần tế bào thần kinh ở bệnh Alzheimer. N-APP, một đoạn ở phía đầu amine của protein APP, nằm cạnh đoạn

β amyloid và được cắt bỏ khỏi APP bởi cùng một loại enzyme. N-APP kích hoạt chuỗi phản ứng tự hủy bằng cách bám vào một thụ thể thần kinh gọi là thụ thể chết 6 (DR6, hay còn gọi là TNFRSF21). DR6 được biểu hiện nhiều ở những vùng não bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bệnh Alzheimer, vì vậy rất có thể chuỗi phản ứng N-APP/DR6 của quá trình lão hóa của não đã bị kích hoạt để gây bệnh. Trong mô hình này, amyloid beta đóng vai trò bổ sung, bằng cách làm giảm chức năng synap. Nghiên cứu các thể bất thường của protein tau là khởi đầu cho chuỗi phản ứng gây bệnh. Các protein tau bị photphorylate hóa quá mức sẽ bắt cặp với các sợi protein tau khác hình thành các đám rối sợi thần kinh (neurofibrillary tangles) bên trong thân tế bào thần kinh. Kết quả là các vi ống tế bào (microtubule) bị tan rã, làm hỏng hệ thống vận chuyển của nơ ron. Điều này đầu tiên sẽ làm hỏng các chức năng liên lạc hóa sinh giữa các nơ ron và sau đó gây chết tế bào (Hình 1).

Hình 1. Cơ chế rối loạn chuyển hóa protein tau ở tế bào thần kinh (Mudher và cs, 2002)

3. CƠ SỞ SINH HÓA CỦA CÁC TRIỆU CHỨNG Ở AD

Cơ chế sinh hóa enzyme mục tiêu AD liên quan đến mảng bám β amyloid và protein tau như đề xuất của Mazumder 2019. Ngoài ra, sự hình thành và tích tụ β amyloid ($A\beta$) protein và quá trình phosphoryl hóa quá mức của protein tau dẫn đến phản ứng viêm hệ thống thần kinh, stress oxy hóa, hoạt động bất thường của ty thể, tế bào thần kinh và chết.

Từ những nguyên nhân, cơ chế phân tử của bệnh AD là một rối loạn chuyển hóa của tế bào não và thần kinh. Alam và cs (2019) đưa ra cơ chế sinh hóa của AD và đề xuất các enzyme mục tiêu tiềm năng của AD như sơ đồ trong Hình 2.

Hình 2. Cơ chế sinh hóa và các protein mục tiêu liên quan đến AD (Alam và cs. 2019)

Các enzyme liên quan đến hình thành và tích lũy β amyloid ($A\beta$) protein là các enzyme β , γ Secretase, xúc tác thủy phân APP protein trên màng tế bào thần kinh. Các enzyme mục tiêu liên quan đến quá trình phosphoryl hóa quá mức protein tau để tạo thành các đám rối sợi thần kinh (Neurofibrillary tangle, NFT) là các enzyme protein phosphatases: glycogen synthetase kinase (GSK-3), cyclin dependent kinase (CDK-5) và microtubule affinity regulating kinase (MARK). Các enzyme mục tiêu liên quan đến mất chức năng hoạt động của bào quan, tế bào là secretase, protein kinase C và phosphatase. Biểu hiện làm mất chức năng synap liên quan đến enzyme acetylcholine esterase (AChE), monoamine oxidase (MAO),... Liên quan đến biểu hiện mất năng lượng cho các hoạt động của tế bào thần kinh (energy deficiency) có các enzyme mục tiêu phosphodiesterase, NADH oxidase,...

4. NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU ĐỂ PHÁT TRIỂN THUỐC ĐIỀU TRỊ AD TRÊN THẾ GIỚI

Dựa trên cơ sở hóa sinh của AD ở mục trên, các nghiên cứu phát triển thuốc điều trị làm giảm nhẹ, hoặc làm chậm tiến trình của AD dựa trên các hợp chất ức chế enzyme mục tiêu tiềm năng (và protein mục tiêu, Chen và cs. 2018). Các nghiên cứu các hợp chất kháng enzyme mục tiêu của AD chủ yếu dựa vào các bài thuốc, cây thuốc truyền thống. Chen và cs đã sử dụng kỹ thuật docking

để sàng lọc hoạt tính 30.408 các hợp chất trong các cây thuốc đông dược truyền thống của Trung Quốc. Kết quả đã chọn được 1.476 hợp chất tiềm năng có thể phát triển thành thuốc kháng AD. Tiếp tục sàng lọc để chọn được 17 hợp chất, trong đó có 14 hợp chất đã phát triển thành thuốc kháng AD hiện nay. Azam (2014) nghiên cứu 12 hợp chất tiềm năng kháng AD trong gừng (Ginger) thuộc nhóm gingerol, các dẫn suất dehydrate của nó và nhóm shogaol có tác động đến 13 protein mục tiêu kháng AD (Hình 3).

Mazumder và cs. 2019 nghiên cứu sử dụng polyphenol của cây Trà trong ức chế nhiều loại enzyme mục tiêu của AD như acetylcholinesterase (AChE), BuChE, β , γ Secretases, và glycogen synthetase kinase (GSK-3).

Ghane và cs. 2018 (Ấn Độ) nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế enzyme AChE của các loài thuộc chi *Crinum* trong điều trị bệnh AD. Shen et al (2017) nghiên cứu hiệu bảo vệ thần kinh của cao chiết cây *Terminalia chebula* và axit ellagic trên tế bào PC12 cho thấy rằng cao chiết và hợp chất chính ellagic của *Terminalia chebula* rất có tiềm năng phát triển thành thuốc điều trị AD. Afshari (2016) nghiên cứu các hợp chất tannin, polyphenol như gallotanin, allagitannin, chebulagic, chebulinic trong quả của *Terminalia chebula* có hoạt tính ức chế AChE, kháng viêm, kháng oxy hóa liên quan đến các giảm các biểu

hiện triệu chứng ở AD. Sobhani và cs (2018) nghiên cứu cao chiết của lá *Terminalia chebula* ức chế AChE và giảm Aβ 40 protein trên dòng tế bào HEK293. Tuy nhiên, các nghiên cứu về *Terminalia*

chebula chủ yếu ở cao chiết và tập trung vào ức chế AChE, chưa có các nghiên cứu với các enzyme mục tiêu khác liên quan AD. Chưa có các nghiên cứu sâu trên động vật đột biến APP/P1 mô hình.

Hình 3. Nhóm các hợp chất tiềm năng kháng AD trong gừng (Azam, 2014)

Paudel và cs (2018) nghiên cứu các hợp chất thuộc dẫn suất của axit rosmarinic từ cây Đan sâm

Salvia miltiorrhiza kháng enzyme GSK-3 beta liên quan đến bệnh AD (Hình 4).

Hình 4. Hợp chất axit rosmarinic và dẫn suất (Paudel, 2018)

Ngoài ra, Chomchalow (2013) tổng hợp các nghiên cứu về cây thuốc trong điều trị AD của Thái lan. Các nhóm cây thuốc chủ yếu như Nghệ thuộc

họ Gừng Zingiberaceae, Hồ tiêu *Piper nigrum*, cây Dừa *Cocos nucifera*, cây Dành dành *Gerdenia*, và cây *Peuraria mirifica*,...

Lin & Shiao (2012) thuộc Viện Nghiên cứu Đông dược Quốc gia Đài Loan (NRICM) nghiên cứu ảnh hưởng của các hợp chất trong *Flemingia*

macrophylla, một cây thuốc truyền thống của Đài Loan đến tích lũy β amyloid protein bằng cơ chế điều hòa chuyển hóa amyloid protein.

Hình 5. Cấu trúc hóa học của acteoside và isoacteoside (Shie và Shiao, 2017)

Shie và Shiao (2017) nghiên cứu tác động của hợp chất glycoside là acteoside và isoacteoside của một số thực vật *Astragalus sp.*, *Cistanches spp.*, *Castilleja spp.* và *Plantago spp.* đến cải thiện trí nhớ, nhận thức (cognitive) bảo vệ tế bào trên mô hình tế bào SH-SY5Y và chuột xử lý peptide

Ab 1-42. Kết quả hai chất này ngăn cản quá trình oligomer hóa Ab 1-42 để gây độc tế bào thần kinh (Hình 5).

Dinda và cs. (2019) (Hoa Kỳ) nghiên cứu vai trò của nhóm hợp chất iridoid và secoiridoid từ thực vật trong điều trị AD (Hình 6).

Hình 6. Cấu trúc hóa học các hợp chất tiềm năng kháng AD iridoid và secoiridoid (Dinda và cs. 2019)

Gurbur (2019) nghiên cứu ảnh hưởng của hợp chất các loài thuộc họ *Lamiaceae* đến hoạt tính của các enzyme mục tiêu AD như GSK-3, β -secretase, và casein kinase ở bệnh AD. Tác giả cũng khẳng định đây là lần đầu tiên nghiên cứu tổ hợp cả 3 enzyme mục tiêu của AD.

Zhao (2017) nghiên cứu hợp chất geniposide của cây Dành dành *Gardenia* đến ức chế AChE, MARK và các chỉ số tích lũy $A\beta$ protein và protein oligomer trên mô hình chuột AD đột biến APPsw/PS1dE9 (Hình 7).

Hình 7. Cấu trúc hóa học của geniposide (Zhao, 2017)

Ngoài nghiên cứu trên thực vật bậc cao, còn có một số đối tượng thực vật bậc thấp như nấm lớn, địa y cũng rất có tiềm năng trong điều trị AD. Tzeng và Shiao (2018) nghiên cứu vai trò của erinacine A của sợi nấm Đầu khỉ *Hericium erinaceus* đến các yếu tố liên quan đến bệnh AD trên chuột chuyển gen APP^{swe}/PS1^{dE9} mô hình. Wang (2018) nghiên cứu sử dụng bào tử nấm Linh zhi (*Ganoderma lucidum*) trong điều trị bệnh AD. Huang (2017) nghiên cứu và chứng minh cơ chế phân tử các polysaccharide của nấm *G. lucidum* đến chức năng cải thiện nhận thức trên mô hình chuột AD.

Gần đây, địa y (Lichen) một nhóm thực vật bậc thấp, là thể cộng sinh giữa tảo (Alga) và nấm

(Fungi) có khả năng sinh tổng hợp nhóm hợp chất tự nhiên rất có tiềm năng trong điều trị, giảm triệu chứng AD (Hình 10). Lee và cs. (2009) đã nghiên cứu các hợp chất ức chế AChE và chống lão hóa của địa y *Umbilicaria esculenta*. Pejin và cs (2012) nghiên cứu chứng minh hợp chất depsidones từ các loài địa y *Lobaria* có hoạt tính ức chế AChE mạnh, và rất có tiềm năng trong điều trị AD. Reddy và cs (2016) nghiên cứu các hợp chất từ địa y như axit usnic, atranorin, axit evernic và axit perlatolic (Hình 8) rất có tiềm năng ức chế AChE và kích thích thần kinh trung ương, tăng protein acetyl H3, H4 trên mô hình tế bào thần kinh 2A (NeuroA cells).

Hình 8. Một số hợp chất tự nhiên kháng enzyme mục tiêu AD từ địa y.

Song và cs (2013) nghiên cứu ảnh hưởng của ginsenoside từ nhân sâm ở Hàn Quốc đến ức chế GSK-3/tau và ngăn cản sự tạo thành β amyloid ở mô hình chuột chuyển gen APP.

5. NGHIÊN CỨU KHAI THÁC DƯỢC LIỆU KHÁNG BỆNH AD Ở VIỆT NAM

Trong những năm gần đây, Việt Nam có xu hướng tập trung nghiên cứu nhiều về các hợp chất tự nhiên trong nấm, thực vật, và vi sinh vật trong ức chế enzyme, kháng oxy hóa, kháng đái tháo đường, và kháng ung thư của Viện hóa học các hợp chất tự nhiên, Viện hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

Viện CNSH&MT trường Đại học Tây Nguyên hợp tác với trường Đại học Tamkang và Viện Nghiên cứu Đông dược Quốc gia Đài Loan có nhiều nghiên cứu về các hợp chất tự nhiên trong cây thuốc và vi sinh vật ở Tây Nguyên có hoạt tính ức chế các enzyme mục tiêu kháng bệnh đái tháo đường như amylase, glucosidase và đã có thử nghiệm các cao chiết, phân đoạn cao chiết bằng các dung môi, tinh sạch và thử nghiệm các hợp chất tiềm năng kháng đái tháo đường trên mô hình chuột thí nghiệm. Kết quả đã công bố khoảng 20 bài báo ISI về cây thuốc tiềm năng kháng đái tháo đường, 10 bài báo ISI công bố về các hợp chất kháng enzyme do vi khuẩn lên men có tiềm năng kháng glucosidase. Từ các nghiên cứu này đã đăng ký và công bố 6 patent của US, Đài Loan và Nhật

Bản. Viện đã thực hiện một đề tài cấp tỉnh 2014 - 2016 để sàng lọc 30 cây thuốc tiềm năng ở Tây Nguyên có hoạt tính kháng enzyme glucosidase và amylase (Nguyen, VB, 2016, 2017, 2018, và 2019; Nguyen QV 2017, 2018; Nguyen AD 2017, 2018 và 2019, Wang SL và Kuo YH 2018, 2019). Từ 30 cây thuốc tiềm năng có hoạt tính kháng enzyme glucosidase và hạ đường huyết trên mô hình chuột đã chọn lọc được 3 cây thuốc tiềm năng của Tây Nguyên. Các cây thuốc này không chỉ ức chế enzyme glucosidase và hạ đường huyết mà còn có hoạt tính ức chế enzyme mục tiêu kháng bệnh Alzheimer như AChE.

Tuy nhiên, các nghiên cứu về các hợp chất tự nhiên trong thực vật, cây thuốc ức chế các enzyme mục tiêu kháng Alzheimer còn rất ít. Nguyen, NC (2014) nghiên cứu các hợp chất alkaloid gồm lycosquarosine A (1), acetylposerratinine (2), huperzine A (3), huperzine B (4), 8 α -hydrophlemariurine B (5), và huperzine (6), được tách chiết từ cây Râu rồng *Huperzia squarrosa*. Lycosquarosine A (1) có hoạt tính ức chế AChE, giá trị IC₅₀ là 54,3 μ g/mL, acetylposerratinine (2) có giá trị IC₅₀ 15,2 μ g/mL.

Hoang, VD (2014) nghiên cứu hoạt tính kháng enzyme AChE và BChE của bộ phận thân lá cây *Piper bavinum*. Lam, TML (2016) nghiên cứu ức chế enzyme AChE, BChE và cải thiện trí

nhớ của một số hợp chất tách chiết từ cây *Xylia xylocarpa*. Pham, TN (2019) cũng nghiên cứu các hợp chất tách từ cây *Centella asiatica* ức chế AChE. Tran TTL (2019) nghiên cứu các hợp chất alkaloid của củ cây bình vôi có tác dụng ức chế enzyme AChE. Nhìn chung các nghiên cứu ở Việt Nam chủ yếu mới tập trung vào ức chế hai enzyme cơ bản nhất là AChE và BChE trong in vitro, chưa nghiên cứu các enzyme mục tiêu khác của AD như β -Secretase, γ -Secretase, protein kinase C và glycogen synthetase kinase (GSK-3). Chưa có nghiên cứu nào thử nghiệm hoạt tính các dược chất trên mô hình tế bào thần kinh neuroblastoma và mô hình chuột AD chuyển gen APPswe/PS1dE9. Các nghiên cứu và thử nghiệm gần đây cho thấy thuốc được chỉ định cho điều trị bệnh Alzheimer chỉ dựa trên ức chế AChE là không có hiệu quả (Herrmann và cs, 2010). Bởi vì, Alzheimer là bệnh rối loạn chuyển hóa ở tế bào thần kinh và não bộ do rất nhiều nguyên nhân và nhiều enzyme liên quan gây ra (Alam và cs, 2019).

Tran TS (2020) nghiên cứu tổng hợp cucumin và các dẫn suất của flavonoid có tác dụng ức chế enzyme AChE và β -Secretase liên quan đến chuyển hóa bệnh AD.

Qua nghiên cứu tổng hợp các kết quả nghiên cứu trên Thế giới và Việt Nam, có thể nhận thấy Tây Nguyên là khu vực có đa dạng sinh học cao, có nhiều cây thuốc, dược liệu có tiềm năng trong kháng bệnh Alzheimer như cây Chiêu liêu *Terminalia chebula*, các nhóm cây họ Gừng (*Zingiberaceae*), cây Cấm xe (*Xylia xylocarpa*), cây Bình vôi (*Stephania sinica* D.), cây Đẳng sâm (*Codonopsis javanica*), nhóm nấm chi Linh chi *Ganoderma*, địa y *Lobaria*.

6. CÁC NHÓM THUỐC ĐANG SỬ DỤNG VÀ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ AD

Các loại thuốc điều trị làm giảm AD hiện nay chủ yếu dựa trên ức chế acetylcholin esterase (AChE): donepezil, galatamine, và rivastigmine; kháng NMDA receptor như memantine (Herrmann và cs, 2010).

+ Galatamine:

Galatamine, với tên thương mại là Razadyne được sử dụng trong điều trị mất trí nhớ ở bệnh AD. Đây là một alkaloid được tách ra từ hoa cây Giọt tuyết (snowdrop) *Galanthus caucasicus* và *Galanthus woronowii*. Galatamine có hoạt tính ức chế enzyme AChE được công bố 1956. Đến những năm 1990 galatamine được tổng hợp hóa học ở quy mô lớn. Galatamine được FDA chấp thuận trong điều trị bệnh AD lần đầu tiên

vào năm 2004 và được chấp nhận lần hai vào năm 2017 (Hình 9).

Hình 9. Cấu tạo hóa học của galatamine

+ Donepezil:

Donepezil với tên thương mại Aricept, là một loại thuốc tổng hợp hóa học dùng để điều trị bệnh Alzheimer (Hình 10). Donepezil là một chất ức chế acetylcholinesterase có chức năng cải thiện tinh thần và khả năng hoạt động thần kinh. Tuy nhiên việc sử dụng thuốc này đã không được chứng minh là thay đổi sự tiến triển của bệnh. Điều trị nên được dừng lại nếu không thấy lợi ích. Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm buồn nôn, khó ngủ, thích gây hấn, tiêu chảy, cảm thấy mệt mỏi và chuột rút cơ bắp. Tác dụng phụ nghiêm trọng có thể bao gồm rối loạn nhịp tim, bí tiểu và co giật. Donepezil được nghiên cứu lần đầu tiên năm 1983, được FDA chấp nhận sử dụng trong điều trị AD vào năm 2006.

Hình 10. Công thức cấu tạo của donepezil

Rivastigmine

Rivastigmine có tên thương mại là Exelon, cũng là một chất ức chế AChE, được chỉ định trong điều trị bệnh AD và Parkinson (Hình 11). Thuốc được nghiên cứu tổng hợp và cấp bằng sáng chế năm 1985 và được sử dụng trong y học năm 1997. Rivastigmine, một chất ức chế acetylcholinesterase, ức chế cả butyrylcholinesterase. Tác dụng phụ có thể bao gồm buồn nôn và nôn, giảm cảm giác ngon miệng và giảm cân.

Hình 11. Công thức cấu tạo của rivastigmine

Memantine

Memantine được sử dụng để điều trị bệnh Al-

zheimer từ trung bình đến nặng (Hình 12), đặc biệt đối với những người không dung nạp hoặc có chống chỉ định với các thuốc ức chế AChE (acetylcholinesterase). Thuốc cũng có tác dụng trên thụ thể NMDA. Memantine có liên quan đến sự cải thiện đến nhận thức, tâm trạng, hành vi và khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày trong bệnh Alzheimer trung bình đến nặng. Dường như không có bất kỳ lợi ích nào khi bệnh nhân có bệnh Alzheimer nhẹ. Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm đau đầu, táo bón, buồn ngủ và chóng mặt. Tác dụng phụ nghiêm trọng có thể bao gồm cục máu đông, rối loạn tâm thần và suy tim.

Hình 12. Cấu tạo của memantine

Như vậy, có thể thấy trong bốn loại thuốc được cấp phép điều trị AD, có 3 thuốc liên quan đến kháng AChE, có một loại liên quan kháng thụ thể NMDA. Vì vậy, đa số trường hợp điều trị đều ít tác dụng. Các loại thuốc này đều được khuyến cáo nếu không có hiệu quả thì dừng sử dụng. Trong bốn loại thuốc trên chỉ có galatamine có nguồn gốc tự nhiên nên ít có tác dụng phụ. Ba thuốc còn lại có tác dụng phụ khá nghiêm trọng nếu sử dụng điều trị lâu dài. Vì vậy, có thể thấy rằng định hướng nghiên cứu sàng lọc các hợp chất tự nhiên kháng AD từ đa dạng sinh học thực vật là đúng hướng.

Các nhóm thuốc kháng AD đang thử nghiệm lâm sàng

Cummings và cs (2019) khảo sát có 132 chất đang thử nghiệm lâm sàng 3 giai đoạn. Trong đó có 28 chất đang thử nghiệm giai đoạn 3; 74 chất đang thử nghiệm giai đoạn 2 và 30 chất đang trong giai đoạn thử nghiệm giai đoạn 1. Trong nhóm 28 chất đang thử nghiệm giai đoạn 3, có 11% chất có hoạt tính cải thiện trí nhớ, nhận thức; 28% chất liên quan đến giảm nhẹ các triệu chứng thần kinh, mất ngủ; có 61% là các chất liên quan đến cải thiện

cơ chế rối loạn chuyển hóa của bệnh AD. Trong số đó: 32% chất liên quan kháng các enzyme hình thành, kết tụ β amyloid; 4% số chất liên quan đến kháng tau protein; 4% liên quan đến cả tau protein và hình thành β amyloid; và 21% số chất liên quan đến monoamine oxidase (MOA) kháng viêm và bảo vệ tế bào thần kinh.

7. KẾT LUẬN VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Xu hướng hiện nay trên thế giới đang nghiên cứu các hợp chất tự nhiên từ các cây thuốc, bài thuốc truyền thống trong chữa bệnh lão hóa, cải thiện trí nhớ, các bệnh liên quan thần kinh. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào ức chế các enzyme mục tiêu AD. Nhưng chủ yếu mới tập trung nghiên cứu hoạt tính ức chế AChE. Rất ít các nghiên cứu sàng lọc ức chế tổ hợp nhiều enzyme mục tiêu. Các nghiên cứu sàng lọc và đánh giá hoạt tính chủ yếu in vitro. Gần đây, mới bắt đầu nghiên cứu trên các mô hình tế bào thần kinh Human SH-SY5Y neuroblastoma và chuột đột biến APP/PS1dE9. Ở Việt Nam, các nghiên cứu cây thuốc còn ít, chủ yếu mới đánh giá hoạt tính ức chế AChE, cơ chế phân tử kháng AD và đánh giá trên mô hình tế bào vào chuột mô hình đột biến AD (APPswe/PS1dE9) chưa được thực hiện.

Các chất đang thử nghiệm lâm sàng hiện nay (2019) đa số có nguồn gốc thực vật và tác động chủ yếu lên quá trình hình thành β amyloid, tau protein như là định hướng nghiên cứu. Vì vậy, nghiên cứu này sàng lọc hoạt tính ức chế tổ hợp 5 loại enzyme mục tiêu của AD in vitro của cao chiết, hoạt chất từ cây thuốc ở Tây Nguyên; đánh giá hoạt tính kháng AD trên mô hình in vivo tế bào Human SH-SY5Y neuroblastoma và chuột mô hình AD đột biến APPswe/PS1dE9 thông qua các chỉ số A β 1-40 và A β 1-42 protein ngoại bào bằng ELISA, Western blot, kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang (immunofluorencen); các dữ liệu phân tích Ca²⁺ trong tế bào, hoạt tính alkaline phosphatase cũng sẽ được thực hiện. Các nội dung, dữ liệu và phương pháp, mô hình nghiên cứu sẽ thể hiện tính mới, hiện đại.

NATURAL COMPOUNDS AS TARGET ENZYME INHIBITORS AGAINST ALZHEIMER'S DISEASE FROM POTENTIAL MEDICINAL PLANTS

Nguyen Thi Thuy³, Ngo Van Anh⁴, Nguyen Anh Dung⁴

Received Date: 18/3/2022; Revised Date: 20/5/2022; Accepted for Publication: 31/5/2022

SUMMARY

Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease that usually starts slowly and progressively. The most common early symptom is difficulty in remembering recent events. AD is going to increase in modern life. The cause of Alzheimer's disease is metabolic disorders in nerve cells. This metabolic disturbance is related to Alzheimer target enzymes. Current researches tend to look for safe, natural compounds that inhibit the Alzheimer target enzymes involved in the metabolism that causes AD. The natural compounds are pretty diverse and abundant extracted from plants, fungi, and lichens. The Central Highlands and Vietnam have high biodiversity and rich resources for researching and exploiting natural compounds to prevent and treat AD. This review summarizes the studies from identifying the causative agent, the pathophysiological basis and the new compounds from plants, fungi, and lichens to inhibit the target enzymes involved in the disease metabolism and cause AD. The article also has general meaning and orientation for future research.

Keywords: *Alzheimer's disease, medicinal plants, natural compounds, enzymatic inhibitors.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Đặng Kim Thu, Hoàng Thị Thúy, Bùi Thị Thanh Duyên, Lục Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Trang, Bùi Sơn Nhật, Trần Thị Quỳnh Hoa, Dương Thị Kỳ Duyên, Bùi Thanh Tùng (2019), Nghiên cứu tác dụng ức chế Enzym Acetylcholinesterase và quét gốc tự do DPPH của cây Bơ (*Persea Americana* Mill.), *VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences*, Vol. 35, No.1; 19-30.

Phạm Thị Tuyết Lan, Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn, Hà Quang Lợi, Hà Thanh Hòa, Nguyễn Đức Hùng (2019), Tác dụng ức chế Acetyl cholinesterase của Alkaloid phân lập từ củ cây bình vôi (*Stephania sinica* Diels), *Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương*, 14, 1: 60–67.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Alzheimer Association (2018) Alzheimer's Disease Facts and Figures, https://www.alz.org/aaic/2018_news_releases.asp.

Mazumder, M.K., Choudhury, S. (2019), Tea polyphenols as multi-target therapeutics for Alzheimer disease: An in-silico study, *Medical Hypotheses*. 125: 94-99.

Alam, J., Sharma, L. (2019), Potential Enzymatic Target in Alzheimer's: A Comprehensive Review, *Curr Drug Target*; 20(3):316-339. doi: 10.2174/1389450119666180820104723.

Azam, F., Amer, AM., Abulifa, AR., and Elzwawi, MM. (2014), Ginger components as new leads for the design and development of novel multi-targeted anti-Alzheimer's drugs: a computational investigation, *Drug Des Devel Ther*. 2014; 8: 2045–2059.

Mudher A, Lovestone S (2002). «Alzheimer's disease-do tauists and baptists finally shake hands?». *Trends in Neurosciences*. 25 (1): 22–26. doi:10.1016/S0166-2236(00)02031-2

Dinda, B., Dinda, M., Chakraborty, A. (2019), Therapeutic potentials of plan iridoids in Alzheimer and Parkinson diseases: A review, *Eur J. Med. Chem.*, 169: 185-199.

Gurbur, P., Martinez, A., Perez, C., Ayran, I. (2019), Potential anti Alzheimer effects of selected Lamiaceae plants through polypharmacology on glycogen synthase kinase 3b, b secretases, and casein kinase 1d. *Industrial Crops & Products*. 138: 111431.

Shiao, YJ., Su, MH, Lin, HC and Wu, CR (2017), Acteoside and Isoacteoside Protect Amyloid β Peptide Induced Cytotoxicity, Cognitive Deficit and Neurochemical Disturbances In Vitro and In Vivo, *Int.*

³Nguyen Binh Khiem High School, Krong Pak, Dak Lak;

⁴Institute of Biotechnology and Environment; Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Anh Dung; Tel: 0905426524; Email: nadzung@ttn.edu.vn.

- J. Mol. Sci.*, 18, 895; doi:10.3390/ijms18040895.
- Huang, S., Yang, W., Xia, P., Pei, G. (2017), Polysaccharides from *Ganoderma lucidum* Promote Cognitive Function and Neural Progenitor Proliferation in Mouse Model of Alzheimer's Disease. *Stem Cell Report*. 8: 84-94.
- Handa SS, Rakesh DD. and Vasisht K (2006). *Compendium of medicinal and aromatic plants Asia*. ICS-UNIDO, Italia
- Herrmann N, Tam DY, Balshaw R, et al (2010). The relation between disease severity and cost of caring for patients with Alzheimer disease in Canada. *Can J Psychiatry*. 55(12):768–775.
- Hardy J, Allsop D (October 1991). “Amyloid deposition as the central event in the aetiology of Alzheimer's disease”. *Trends in Pharmacological Sciences*. 12 (10): 383–388
- Cummings, J., Lee, G., Ritter, A., Sabbagh, M., Zhong, K. (2019), Alzheimer's disease drug development pipeline: Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions 5: 272-293.
- Shen, Y.-C., Juan, C.-W., Lin, C.-S., Chen, C.-C., Chang, C.-L. (2017). Neuroprotective effect of *Terminalia chebula* extracts and ellagic acid in pc12 cells. *Afr. J. Tradit. Complement. Altern. Medicines* 14, 22–30.
- Afshari, A. R., Sadeghnia, H. R., Mollazadeh, H. (2016). A review on potential mechanisms of *Terminalia chebula* in Alzheimer's disease. *Adv. Pharmacol. Sci.* 2016, 1–15. doi: 10.1155/2016/8964849
- Sobhani, R., Mitra, S., Aguan, K. (2018), *Terminalia chebula*: A promising indigenous phytotherapeutics for Alzheimer disease. *Pharmacogn. Mag.* 1-6.
- Lin, Y L, Tsay, H J, Liao, Y F, Shiao, Y J (2012), The Components of *Flemingia macrophylla* Attenuate Amyloid β -Protein Accumulation by Regulating Amyloid β -Protein Metabolic Pathway, Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:795843. doi: 10.1155/2012/795843.
- Shie, F.-S. Liu, H.-K, and Shiao, Y.-J.* (2017), *Astragalus membranaceus*-polysaccharides ameliorates obesity, hepatic steatosis, neuroinflammation and cognition impairment without affecting amyloid deposition in metabolically stressed APPswe/PS1dE9 mice. *International Journal of Molecular Sciences* 18(12): E2746.
- Tzeng, T.-T., Chen, C.-C., Chen, C.-C., Lee, L.-Y., Chen, W.-P., Lu, C.-K., Huang, C.-Y.-F., Shen, C.-C. and Shiao, Y.-J. (2018), The Cyanthin Diterpenoid and Sesterterpene Constituents of *Hericium erinaceus* Mycelium Ameliorate Alzheimer's Disease-Related Pathologies in APP/PS1 Transgenic Mice, *International Journal of Molecular Sciences* 19(2), E598.
- Wang, G., Wang, M M., Wang, C., Qin, L.H. (2018), Spore powder of *Ganoderma lucidum* for the treatment of Alzheimer disease: A pilot study. *Medicine*. 1-4.
- Lee, JS., Min, GH., and Lee, JS (2009), Nutritional and Physicochemical Characteristics of the Antidementia Acetylcholinesterase-Inhibiting Methanol Extracts from *Umbilicaria esculenta*, *Microbiology*, 37(3): 203–206.
- Ghane, S. G., Yadav, B., Lekhak, M.M (2018), Antioxidant, Antidiabetic, acetylcholinesterase inhibitory potential and estimation of alkaloids (lycorine and galanthamine) from *Crinum* species: An important source of anticancer and anti-Alzheimer drug. *Industrial Crops & Products*. 125: 168-177.
- Chen, B-W., Li, W. X., Wang, G. H., Huang, H. J. (2018), A strategy to find novel candidate anti Alzheimer disease drugs by constructing interaction networks between drug target and natural compounds in medical plants. *PeerJ*. 1-21.
- Kolaj I, Liyanage SI, Weaver DF (2018), Phenylpropanoids and Alzheimer's disease: a potential therapeutic platform. *Neurochem Int*. 120:99–111.
- Paudel, P., Seong, SH., Zhou, Y., Park, CH., Takako Yokozawa, Jung HA. and Choi, JS. (2018), Rosmarinic Acid Derivatives' Inhibition of Glycogen Synthase Kinase-3 β Is the Pharmacological Basis of Kangen-Karyu in Alzheimer's Disease. *Molecules* 2018, 23, doi:10.3390/molecules23112919.
- Jiang, XY., Ting-Kai Chen, Jun-Ting Zhou, Si-Yu He, Hong-Yu Yang, Yao Chen, Wei Qu, Feng Feng, and Hao-Peng Sun, (2018), Dual GSK-3 β /AChE Inhibitors as a New Strategy for Multitargeting Anti-Alzheimer's Disease Drug Discovery. *ACS Med. Chem. Lett.* 9, 171–176.
- Zhao, C., Zhang, H., Li, H., Liu, X., Zhang, W. (2017), Geniposide ameliorates cognitive deficits

- by attenuating the cholinergic defect and amyloidosis in middle aged Alzheimer model mice. *Neuropharmacology*, 116: 18-29.
- Chomchalow, N. (2013), Curing icurable Alzheimer disease with medicinal plants. *Au.J.T.* 16(4):215-220.
- Eun Bi Kuk^a, A. RaJo^a • Seo In Oh Hee Sook Sohn, Su Hui Seong, Anupom Roy, Jae Sue Choi, Hyun Ah Jung, (2017), Anti-Alzheimer's disease activity of compounds from the root bark of *Morus alba* L. *Arch. Pharm. Res.* DOI 10.1007/s12272-017-0891-4.
- Reddy^{a1}, R.G., Lenin Veeraval^{a1}, Swati Maitra^a, Marylène Chollet-Krugler^b, Sophie Tomasi^b, Françoise Lohézic-Le Dévéhat^b, Joël Boustie^b, Sumana Chakravarty^a(2016), Lichen-derived compounds show potential for central nervous system therapeutics. *Phytomedicine*, (2016) Doi:10.1016/j.phymed.2016.08.010.
- Jung, H A., Ali, MD., Jung, HJ., Jeong, HO., Chung, HY., Choi, JS (2016), Inhibitory activities of major anthraquinones and other constituents from *Cassia obtusifolia* against β -secretase and cholinesterases, *Journal of Ethnopharmacology*; Vol. 191, 15, 152-160.
- Jung, H A., Karki, S., Kim, JH., Choi, JS (2014), BACE1 and cholinesterase inhibitory activities of *Nelumbo nucifera* embryos. *Arch. Pharm. Res.* DOI 10.1007/s12272-014-0492-4.
- Pejin, B., Tommonaro, G, Iodice, C., Vele Tesevic & Vlatka Vajs (2012), Acetylcholinesterase inhibition activity of acetylateddepsidones from *Lobaria pulmonaria*. *Nat Pro Res.*, 26 (17), 1634-7.
- Chethana KR, Senol FS, Orhan IE, Anilakumar KR, Keri RS. (2017), *Cassia tora* Linn: A boon to Alzheimer's disease for its anti-amyloidogenic and cholinergic activities
- Song, XY., Hu, JF., Shi-Feng Chu, Zhao Zhang, Shuang Xu, Yu-He Yuan, Ning Han, Yan Liu, Fei Niu, Xin He, Chen, N (2013), Ginsenoside Rg1 attenuates okadaic acid induced spatial memory impairment by the GSK3 β /tau signaling pathway and the A β formation prevention in rats, *European Journal of Pharmacology* 710; 29–38.
- Nguyen, VB, TQ Ton, TT Nguyen, TN Ngu, TH Nguyen, CT Doan, TN Tran, MT Nguyen, AD Nguyen, SL Wang, (2019), Reclamation of beneficial bioactivities of herbal antioxidant condensed tannin extracted from *Euonymus laxiflorus*. *Research on Chemical Intermediates* 46 (11), 4751-4766.
- Nguyen, VB., DN Nguyen, AD Nguyen, VA Ngo, TQ Ton, CT Doan, SL Wang (2020), Utilization of Crab Waste for Cost-Effective Bioproduction of Prodigiosin; *Marine Drugs* 18 (11), 523
- Wang, SL., TH Nguyen, CT Doan, TN Tran, YH Kuo, QV Nguyen, AD Nguyen (2020) New indications of potential rat intestinal α -glucosidase inhibition by *Syzygium zeylanicum* (L.) and its hypoglycemic effect in mice, *Research on Chemical Intermediates* 45 (12), 6061-6071.
- Nguyen, VB, AD Nguyen, QV Nguyen, SL Wang (2017), Porcine pancreatic α -amylase inhibitors from *Euonymus laxiflorus* Champ.; *Research on Chemical Intermediates* 43 (1), 259-269
- Hoang Viet Dung, To Dao Cuong, Nguyen Minh Chinh, Do Quyen, Jeong Ah Kim, Byung Sun Min (2014), Compounds from the aerial parts of *Piper bavinum* and their anti-cholinesterase activity, *Archives of Pharmacal Research*, 38, 677–682.
- Nguyen NC, Nguyen, TTH, Tran MH and Tran CL (2014), Anti-Cholinesterase Activity of Lycopodium Alkaloids from Vietnamese *Huperzia squarrosa* (Forst.) Trevis, *Molecules*, 19, 19172-19179.
- Lam, TML, Nguyen, TMT*, Nguyen, XH, Dang, PH, Nguyen, NT, Tran, MH, Nguyen, TH, Nui Minh Nguyen, Byung Sun Min, Jeong Ah Kim, Jae Sue Choi and Mao Van Can (2016), Anti-cholinesterases and memory improving effects of Vietnamese *Xylia xylocarpa*. *Chemistry Central Journal*; 10:48.
- Pham, TN, Vo Thi Quynh Nhu, Tran Thi Phuong Thao, Le Thi Thu Ha, Tran Van Loc, Tran Van Chien, Tran Van Sung (2019) Chemical composition and the inhibition of acetyl cholinesterase activity of *Centella asiatica* from Quang Tho village, Quang Dien district, Thua Thien –Hue province, Vietnam *J. Chem.*, 2019, 57(3), 347-351.
- Tran, TS, Le, MT, Tran, TD, Thai, KM (2020), Design of Curcumin and Flavonoid Derivatives with Acetylcholinesterase and Beta-Secretase Inhibitory Activities Using in Silico Approaches, *Molecules*, 25, 3644.